

**INHERITANCE OF VALUABLE TRAITS AND CHARACTERISTICS IN
HYBRID (F₁) GENERATIONS OF PERENNIAL WHEAT**

Southern research institute of Agriculture

¹Nortojoyev Sunnatillo Farhod oglu, PhD student

²Abdimajidov Jaloliddin Rakhmatillo oglu, laboratory manager

³Ziyadullayev Eldor Zoxidjonovich, PhD student

E-mail: nortojiyevsunnatillo@gmail.com

Abstract: The inheritance and variability of valuable traits and characteristics in hybrid generations (F₁) of perennial wheat in the southern region are being studied. The degree of dominance of plant height in the hybrid generations (F₁) under study was studied in relation to the parents.

Key words: heredity, perennial wheat, generations, plant height, southern region, variability, character, grain, yield, production, farming, hectare.

**НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ И ХАРАКТЕРИСТИК В
ГИБРИДНЫХ (F₁) ПОКОЛЕНИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПШЕНИЦЫ**

Южный сельскохозяйственный научно-исследовательский институт

¹Нортожиев Суннатилло Фарход ўғлы, аспирант

²Абдимаджидов Джалолиддин Рахматилло ўғлы, заведующий лабораторией

³Зиядуллаев Элдор Зохидажонович, аспирант

E-mail: nortojiyevsunnatillo@gmail.com

Аннотация: В южном регионе изучают наследование и изменчивость ценных признаков и характеристик в гибридных поколениях (F₁)

многолетней пшеницы. В исследуемых гибридных поколениях (F_1) изучалась степень доминирования высоты растений относительно родителей.

Ключевые слова: наследственность, многолетняя пшеница, поколения, высота растений, южный регион, изменчивость, признак, зерно, урожайность, производство, земледелие, гектар.

KO‘P YILLIK BUG‘DOYNING (F_1) DURAGAY AVLODLARIDA QIMMATLI BELGI VA XUSUSIYATLARNING IRSIYLANISHI

Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

¹Nortojoyev Sunnatillo Farhod o‘g‘li, tayanch doktorant

²Abdimajidov Jaloliddin Raxmatillo o‘g‘li, laboratoriya mudiri

³Ziyadullayev Eldor Zoxidjonovich, tayanch doktorant

E-mail: nortojoyevsunnatillo@gmail.com

Annotasiya: Janubiy mintaqada ko‘p yillik bug‘doyning duragay avlodlarida (F_1) qimmatli belgi va xususiyatlarning irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi o‘rganilmoqda. O‘rganilayotgan duragay avlodlarida (F_1) o‘simlik bo‘yi uzunligining ota-onaga nisbatan daminatlik darajasi o‘rganildi.

Kalit so‘zlari: irsiylanish, ko‘p yillik bug‘doy, avlodlar, o‘simlik bo‘yi, janubiy mintaq, o‘zgaruvchanlik, belgi, don, daminatlik, mahsulot, dehqonchilik, gektar.

Mavzuning dolzarbligi va zarurati. Qishloq xo‘jaligida bug‘doy eng muhim donli ekinlardan biri hisoblanadi. Demak dunyoda bug‘doy ekiladigan maydonlar 250 mln gektarga yaqin bo‘lib yetishtiriladigan don hosili esa yiliga 760 million tonnani tashkil etmoqda. Bug‘doy yetishtiradigan yetakchi mamlakatlar-Rassiya, Qozog‘iston, Xitoy, AQSH, Hindiston va Kanada kabi davlatlar kiradi. Umuman dunyoda oziq-ovqat savdosida don mahsulotlari 50% ni tashkil qiladi. Shunga ko‘ra jahon bozorida bug‘doy mahsulotlariga bo‘lgan talab katta. Ammo

dunyoda global iqlim o'zgarishi oqibatlarida mo'ljaldagi don hosilini olishning imkoniyati bo'lmayapti. Respublikamizda 1 mln 300 ming gektardan ortiq maydonlarga boshqoli don ekinlari ekilib, don hosildorligi 6972,1 ming tonnani shundan 5963,4 ming tonnasi esa bug'doy don hosildorligidir. Keyingi yillarda doimiy kechayotgan iqlim o'zgarishi bizda mavjud navlarimizni stress omillari ko'proq zaiflashtirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 fevraldagi PQ-5742-son «Seleksiya yutuqlari to'g'risida»gi va 2019 yil 29 dekabrda PQ-2460-son «Urug'chilik to'g'risidagi»gi qonunlari, «2020-2030 yillarga qishloq xo'jaligini rivojlantirishning mo'ljallangan strategiyasi to'g'risida» gi farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Adabiyot sharhi. Olimlarning takidlashicha, qishloq xo'jalik ekinlarining hammasi bir yillik o'simliklar shuning uchun yangi ko'p yillik donli va dukkakli ekinlarni yetishtirish uzoq vaqtni talab etgan. [1; 59-91-b].

Olimlarning qayt etishicha, bug'doy va Agropyron turlari o'rtasida duragaylash yo'li bilan ko'p yillik bug'doy yaratilgan. [2; 32-38-b].

Olimlarning fikricha, kuzgi bug'doyni duragaylash muhim hisoblanadi. Duragaylashning eng istiqbolli yo'nalishi bu bug'doyning yovvoyi turlari bilan duragaylashdir [3; 3-8-b].

Olimlarning takidlashicha, bug'doyning (*Thinopyrum spp*) turlaridan ko'plab kerakli xususiyatlarini (*Triticum aestivum L.*) yani bir yillik bug'doy navlariga introgressiya yoki seleksiya yo'li bilan rivojlantirish uchun foydalaniladi.

Bug'doyning (*Thinopyrum spp*) turlari uzoq vaqtdan beri bug'doyni yaxshilash uchun muhim genetik resurslar hisoblangan, chunki bu turlar biotik (ya'ni, kasallik va zararkunandalar) va abiotik (ya'ni sho'rlanish, qurg'oqchilik va haddan tashqari harorat) omillariga chidamli bo'lib u ko'plab genlarni o'z ichiga oladi [4; 507-513].

Tadqiqotning maqsadi: Ko'p yillik bug'doy shakllarini maxalliy rayonlashgan bir yillik navlar bilan turlararo duragaylash asosida global iqlimga mos ertapishar, hosildor, don sifat ko'rsatkichi yuqori hamda yuqori ildiz massasiga ega bo'lgan qimmatli manbalar yaratishdan iborat.

Tadqiqotning uslublari. Dala va laboratoriya tajribalari «Butunrossiya O'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti uslubi», «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» bo'yicha.

O'simliklarda fenologik kuzatuvlar «Qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash davlat komissiyasining uslubi» asosida.

Olingan ma'lumotlarning matematik-statistik tahlili esa «Metodika polevogo opita» bo'yicha amalga oshirilgan.

Don naturasi GOST 3040-55, 1000 ta don vazni GOST 10842-89 bo'yicha taqqoslanib o'rganildi.

Tajriba natijalarining matematik-statistik tahlillari B.A.Dospexov (1985) uslubi asosida amalga oshirildi.

Chatishtirishda boshqochalarni bichish umum qabul qilingan Yurev va boshqalar (1950) usulida.

Duragaylarni changlantirish Tvell uslubida (Merojko, Yezroxin, Yudin, 1973) bajariladi.

Duragaylash sxemasi quyidagicha ko'rinishda olinadi: Oddiy duragaylash: A x B AB (F1).

Chlorophyll Express Analyzer N-Tester SPAD 502 plus qurilmasi yordamida o'simlikning bargidagi xlorofil miqdori va Green Seeker qurilmasi yordamida esa o'simlik biomassa miqdori dala sharoitida o'lchanadi.

Tadqiqot natijalari. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'simlik bo'yi muhim iqtisodiy va biologik xususiyat bo'lib lalmikor yerlarda ham, sug'oriladigan yerlarda ham yuqori hosilni shakillanishi va saqlanishini taminlaydi. Chatishtirilgan turlararo duragaylar birinchi yili ota-ona shakllari bilan birgalikda

ekildi va xususiyatlari taqqoslanib baholandi. O'rganilayotgan 24 ta duragaylarning birinchi avlodida o'simlik bo'yi uzunligi Th.intermedium tur xiliga mansub bo'lgan turlararo duragaylarda 100,4-122,3 sm ni tashkil etdi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

**Ko'p yillik bug'doy F₁ avlodida o'simlik bo'yi belgisining irsiylanishi
(Qarshi, 2024-y)**

№	Nav va duragay kombinasiyalar nomi	Onal shakl	Ota shakl	O'simlik bo'yi, sm	
				F ₁	hp
1	Bezostaya (st) X Antanina	101,4	102,1	103,7	1,95
2	Bezostaya (st) X PI634318/PI414667	102,1	114	111,4	3,35
3	Bezostaya (st) X MADSEN//CHINESE SPRING/PI531718	99,5	116,5	109,3	1,3
4	TAM110/PI401201//JAG & 2137 X PI634318/PI414667	92,8	117,3	110,9	5,85
5	TAM110/PI401201//JAG & 2137 X MADSEN//CHINESE SPRING/PI531718	91,3	118	108,7	4,05
6	HEZUO#2/AG.INTERMEDIUM//WHEAT X Manera	93,7	112	109,2	6,35
7	HEZUO#2/AG.INTERMEDIUM//WHEAT X Antanina	93,3	110,1	104,5	2,8
8	WHEAT-AGROPYRON PONTICUM PARTIAL AMPHIPLOID2 X Manera	85,1	110,6	101,1	3,25
9	WHEAT-AGROPYRON PONTICUM PARTIAL AMPHIPLOID2 X Do'stlik	83,8	113,9	100,4	1,55

1 0	WHEAT-AGROPYRON PONTICUM PARTIAL AMPHIPLOID2 X G'ozg'on	84,2	115, 2	102,3	2,6
1 1	MADSEN//CHINESE SPRING/PI531718 X Peremoga	101	107, 1	105,3	1,25
1 2	MADSEN//CHINESE SPRING/PI531718 X Do'stlik	94,1	115, 3	116,5	11,8
1 3	MADSEN//CHINESE SPRING/PI531718 X G'ozg'on	98,2	113	114,8	9,2
1 4	VILMORIN 27*2/AG.INTERMEDIUM X G'ozg'on	99	114, 6	116,2	9,4
1 5	VILMORIN 27*2/AG.INTERMEDIUM X Peremoga	93,9	108, 2	101,7	0,65
1 6	VILMORIN 27*2/AG.INTERMEDIUM X Do'stlik	97,6	112, 4	107,4	2,4
1 7	WHEAT-AGROPYRON INTERMEDIUM PARTIAL AMPHIPLOID6 X Do'stlik	120,1	114, 2	121,4	4,25
1 8	WHEAT-AGROPYRON INTERMEDIUM PARTIAL AMPHIPLOID6 X G'ozg'on	122	113, 7	117,1	- 0,75
1 9	TAM110/PI401201//JAG & 2137 X Peremoga	108,7	106, 3	109	1,5
2 0	TAM110/PI401201//JAG & 2137 X G'ozg'on	106,2	115, 1	116,2	5,55
2 1	TAM110/PI401201//JAG & 2137 X Do'stlik	107,3	114, 2	112,1	1,35
2 2	TAM110/PI401201//JAG & 21372 X Antanina	118	110, 5	115,9	1,65
2	TAM110/PI401201//JAG & 21372 X	120,6	113,	122,3	5,3

3	PI634318/PI414667		4		
2	TAM110/PI401201//JAG & 21372 X	117,1	115,	117,2	1,1
4	MADSEN//CHINESE SPRING/PI531718		1		

F₁ avlodida WHEAT-AGROPYRON INTERMEDIUM PARTIAL AMPHIPLOID 6 X G'ozg'on duragay kombinasiyasida onalik shakli 122 sm, otalik shakli esa 113,7 sm bo'lgan bo'lsa F₁ duragay avlodida o'simlik bo'yi 117 sm ni tashkil etgan bo'lsa, "TAM110/PI401201//JAG & 21372 X PI634318/PI414667" duragay kombinasiyasida onalik shakli 120,6 sm, otalik shakli esa 113,4 sm ni tashkil qilgan bo'lsa, F₁ duragay avlodida esa o'simlik bo'yi uzunligi 122,3 sm bo'lib eng yuqori darajadagi daminatlik holati kuzatildi.

XULOSALAR

Xulosa qilib shuni aytish joizki, o'rganilayotgan 24 ta duragay avlodlarning o'simlik bo'yi uzunligining irsiylanishi o'rganilganda "TAM110/PI401201//JAG & 21372 X PI634318/PI414667" duragay kombinasiyasida onalik shakli 120,6 sm, otalik shakli esa 113,4 sm ni tashkil qilgan bo'lsa, F₁ duragay avlodida esa o'simlik bo'yi uzunligi 122,3 sm bo'lib eng yuqori darajadagi daminatlik holati kuzatildi.

Hozirgi kunda janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot insitutining dala tajriba maydoniga ko'p yillik bug'doyning (F₂) duragay avlodlari ekib o'rganilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. T.S.Cox, M.Bender, C.Picone, D.L. Van Tassel, J.B.Holland, E.C.Brummer. "Breeding Perennial Grain Crops" //2010 y 59-91 bet
2. Tsitsin N. V. Perennial wheat. – 1978.

3. Фисенко А. В., Кузьмина Н. П. Отдаленная гибридизация в селекции озимой пшеницы на зимостойкость //Аграрная Россия. – 2020. – №. 5. – С. 3 8.
4. Lei Cui, Yongkang Ren, Timothy D.Murray, Wenzhe Yan, Qing Guo, Yuqi Niu, Yu Sun, Hongjie Li. “Development of Perennial Wheat Through Hybridization Between Wheat and Wheatgrasses: A Review” //Engineering. 2018 y 507-513-pages